

EFEITOS DA RADIOFREQUÊNCIA NO REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO FEMININO -REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 14/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7319607

Ana Beatriz Cavalcante Pereira

Lara Lourrane Lima Cruz

Orientadora: Prof. Gilmara Linhares da Silva

RESUMO

A região íntima feminina possui características únicas, mas tem adentrado cada vez mais em padrões estéticos impostos pela sociedade, o que leva as mesmas à procura por tratamentos estéticos na região íntima. Dentre os tratamentos a fim de melhorar o aspecto da região íntima, a radiofrequência é um método não invasivo, indolor que gera calor por convenção no tecido, levando à retração do colágeno e melhorando a firmeza e a elasticidade da pele. O objetivo do presente estudo é analisar por meio de uma revisão integrativa de literatura os efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento íntimo feminino, e atentar a influência do tratamento na autoestima e função sexual das mulheres. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura por meio de artigos publicados nacionalmente entre o período de 2010 a 2022. Essa pesquisa foi realizada nas bases de dados google acadêmico e SciELO (scientific biblioteca online). Foram selecionados nas bases de dados 15 artigos, sendo que somente 7 apresentaram caráter igual com

o tema abordado, os autores descrevem que o tratamento com a radiofrequência apresenta resultados satisfatórios na melhora da flacidez da região íntima. A radiofrequência por meio de seus efeitos fisiológicos e não invasivos, apresenta resultados positivos no tratamento da flacidez íntima feminina.

ABSTRACT

The female intimate region has unique characteristics, but has increasingly entered into aesthetic standards set by society, which leads them to look for aesthetic treatments in the intimate region. Among the treatments to improve the appearance of the intimate region, radiofrequency is a non-invasive, painless method that generates heat by convention in the tissue, leading to collagen retraction and improving the firmness and elasticity of the skin. The objective of the present study is to analyze, through an integrative literature review, the effects of radiofrequency on female intimate rejuvenation, and to consider the influence of treatment on women's self-esteem and sexual function. An integrative literature review was carried out through articles published nationally between 2010 and 2022. This research was carried out in the google academic and SciELO (scientific online library) databases. Fifteen articles were selected from the databases, of which only 7 presented the same character with the topic addressed, the authors describe that the treatment with radiofrequency presents satisfactory results in improving the sagging of the intimate region. Radiofrequency, through its physiological and non-invasive effects, presents positive results in the treatment of female intimate sagging.

INTRODUÇÃO

A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, ela reveste 2cm do corpo e é responsável por 16% do peso corporal. Sua principal função é proteger os órgãos de agentes externos. Único órgão externo que pode ser observado em toda a sua extensão, a pele é também, o principal órgão relacionado com a estética do ser humano. Por estar em contato com o meio ambiente é a primeira linha de defesa do corpo contra danos físicos. É constituída por três camadas: epiderme, derme e tecido subcutâneo. (DUARTE; PRISCILA; MEJIA, [s.d.]

O envelhecimento é um processo recorrente de inúmeros fatores, do qual ocorre gradativamente a formação da flacidez, sensibilidade da pele, rugas e diminuição da excreção das glândulas sebáceas. São responsáveis pelo envelhecimento; fatores extrínsecos que são provocados pela radiação solar, tabagismo, alcoolismo, má alimentação, dentre outros. E os fatores intrínsecos que se dão devido a perda de colágeno, escassez de nutrientes no organismo, além do avanço da idade cronológica. (FERNANDO PESSOA, 2014)

Os padrões de beleza empregados pela mídia têm influenciado mulheres a buscar aceitação e que as beneficiam fisicamente e psicologicamente, elevando sua autoestima. A vulva possui características únicas, mas tem adentrado cada vez mais em padrões estéticos que a sociedade impõe, o que leva as mulheres a procurar tratamentos estéticos para a região íntima. (SCHULER; CRUZ DO SUL-RS, 2020)

A radiofrequência (RF) é um método válido para tratar a flacidez cutânea. Os efeitos fisiológicos da RF no combate à flacidez são promovidos por uma vasodilatação local, alterando o colágeno, provocando respostas imediatas das fibras de colágeno, melhorando a firmeza e elasticidade da pele. (OLIVEIRA F, 2018)

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão integrativa sobre os efeitos da radiofrequência na flacidez da genitália feminina.

METODOLOGIA

O presente estudo está caracterizado como uma revisão integrativa de literatura, que tem como foco demonstrar os resultados do tema abordado. O estudo foi construído através de pesquisas de terceiros, para assim ser realizada a revisão integrativa cujo tema é; efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento íntimo feminino e analisar sua eficácia.

Para abranger os objetivos do estudo, serão utilizados como fontes de pesquisas, trabalhos acadêmicos a respeito do tema supracitado, especificamente de bases de dados como Google acadêmico e SciELO. Para alcançar os resultados

esperados foram usadas palavras chaves como por exemplo; radiofrequência, anatomia, flacidez, rejuvenescimento. De acordo com os critérios de inserção, foram artigos publicados entre o período de 2010 a 2022, fundamentados na busca por trabalhos publicados na língua portuguesa, além de estudos que abordem temas que fazem referência ao tema do estudo em questão e pesquisas que envolvem a Radiofrequência no rejuvenescimento íntimo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 15 artigos pesquisados, resultaram na escolha de 7 artigos que apontam a RF como eficaz no tratamento da flacidez da genitália feminina (quadro 1). Como afirma, KETLYN MATHYLIDA FERNANDES. Segundo Arthur Hipólito Pereira Leite, é preciso mais estudos para certificação da resposta fisiológica que o uso da radiofrequência produz no tratamento dos grandes lábios da vulva da mulher.

Quadro 1- Distribuição do estudo de acordo com autores, ano, título, objetivos, resultados e conclusão

Autores/Ano	Temas	Objetivos	Resultados	Conclusão
KETLYN MATHYLIDA FERNANDES; /2019	Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntimo feminino	O objetivo dessa pesquisa é avaliar a eficácia dos efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminino.	Foram selecionados nas bases de dados 16 artigos, sendo que foi excluído 6 por não apresentarem relação com o tema proposto neste estudo. Desta forma, 10 artigos	Podemos perceber que a radiofrequência para o tratamento de flacidez genital tem se mostrado eficaz.

			<p>foram utilizados para a elaboração deste presente estudo. Os autores descrevem que o tratamento com radiofrequência apresenta resultados satisfatórios e traz benefícios a flacidez genital</p>	
--	--	--	--	--

<p>JULIANA MENEZES SANTOS/2014</p>	<p>Função sexual após o tratamento com a radiofrequência em região genital feminina: ensaio clínico randomizado</p>	<p>Avaliar os efeitos do tratamento da flacidez cutânea dos grandes lábios vulvares com a RF na função sexual</p>	<p>Na comparação intergrupo, foi observada uma diferença significativa nos escores gerais e no domínio de satisfação ($p=0,04$ e $0,01$,</p>	<p>A radiofrequência para o tratamento da flacidez cutânea dos grandes lábios vulvares tem um efeito positivo na função sexual.</p>
------------------------------------	---	---	--	---

			<p>respectivamente) . As participantes do grupo estudo experimental am um aumento de 3,51 pontos no escore geral com ($p=0,003$), além de aumento significativo nos domínios de excitação e satisfação sexual. No grupo controle não foi encontrado nenhuma diferença</p>	
<p>Talita Pereira Leal/2019</p>	<p>Contribuições da Radiofrequência em flacidez genital feminina: revisão integrativa</p>	<p>O presente estudo tem por objetivo averiguar as contribuições da radiofrequência em flacidez genital</p>	<p>. De acordo com vários estudos realizados com as mulheres, os autores descrevem que o</p>	<p>A radiofrequência para o tratamento da flacidez genital dos grandes lábios tem se mostrado eficaz.</p>

		feminina através de uma revisão de literatura	tratamento com a Radiofrequência (RF) apresenta resultados satisfatórios e trazem benefícios para flacidez genital.	
Arthur Hipólito Pereira Leite/	Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher na menopausa	Avaliar os efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausada	O tratamento da flacidez dos grandes lábios da vulva com a radiofrequência, tem mostrado bons resultados e boa aceitação pelas mulheres,	Propõem-se mais estudos para certificação da resposta fisiológica que o uso da radiofrequência produz no
			por ser indolor e oferecer menor tempo de inatividade e o mínimo	tratamento dos grandes lábios da vulva da mulher,

			de efeitos colaterais e/ou adversos.	
Mariana Robatto Dantas Leal/2014	Radiofrequência em região genital feminina: um ensaio clínico randomizado.	Avaliar a resposta clínica da RF em grandes lábios	Em relação à resposta clínica da RF, 76% das pacientes do grupo estudo e 27% do grupo controle relataram satisfação com o resultado do tratamento (p=0,001). Este resultado foi ratificado pela avaliação dos profissionais (p=0,007; p=0,009; p=0,010).	A RF é uma alternativa de tratamento não invasiva, eficaz no tratamento da flacidez cutânea de grandes lábios, inclusive na percepção pessoal
Monalisa Alves Feituria/2020	Descrição do uso da radiofrequência nas disfunções do assoalho	Analisar esta técnica e sua eficiência nas disfunções do assoalho pélvico	Positivos na melhoria do desempenho sexual, o rejuvenescimento genital e	Conclui-se dados da eficácia da radiofrequência, como uma escolha de

	pélvico feminino		gerando a satisfação das mulheres com o tratamento	tratamento não invasiva, com baixo riscos de complicações , que pode ser aplicada na região genital nas queixas de flacidez de grandes lábios.
Fabiana Becker de Oliveira Graciélle de Bairros/201 8	Tratamento realizado em uma clínica escola: efeitos do uso da radiofrequênc ia na flacidez genital	Analisar o efeito do uso do aparelho de radiofrequênc ia (RF) no tratamento de flacidez tissular na região	A diminuição dos sulcos e rugas vaginais, pele mais lisa e homogênea, podendo constatar uma	A RF para o tratamento da flacidez nos grandes lábios foi eficaz, trazendo uma melhora nas
	feminina: um estudo de caso	íntima feminina especificame nte na área dos grandes lábios	melhora do viço e tônus	rugas e sulcos vaginais

A pele é o maior órgão do corpo humano, a pele reveste cerca de 2m² do corpo em sua superfície, é responsável por 16% do peso corporal. Sua principal função é isolar e proteger os órgãos de fatores externos. É constituída de três camadas;

epiderme, derme, hipoderme A epiderme como sendo a camada mais superficial e sendo avascular tem como função principal objetivo promover a proteção, possui uma espessura de 75 a 150mm. A segunda camada é a Derme, constituída de tecido conjuntivo denso irregular. É a camada que fica entre a epiderme e a hipoderme sendo responsável por promover a sustentação da epiderme.

A última camada é a hipoderme, onde estão presentes os adipócitos que são as células de gordura, sua função é fazer a reserva de energia além de atuar como termorreguladora. (figura1). (FLÁVIA CUNHA BERNARDO; DOS SANTOS; PARREIRAS SILVA, 2019)

Figura 1- Anatomia da pele

Fonte: Google fotos

A estrutura da genitália feminina é formada por órgãos internos e externos. Os ovários, vagina, trompas uterinas são os internos. E os externos; Monte de Vênus, clitóris, grandes e pequenos lábios, abertura externa da uretra e vagina. Os grandes lábios são revestidos pela epiderme, glândulas sudoríparas e sebáceas, tem músculo liso e bastante tecido adiposo. Também é composto por tecido estratificado queratinizado e apoiado por uma camada de tecido conjuntivo. Os grandes lábios podem sofrer alterações em seu tecido com o avanço da idade. (figura2). (HIPÓLITO et al., 2021)

Figura 2- Anatomia da genitália feminina

A flacidez cutânea decorre pela diminuição e perda das estruturas fundamentais presentes no tecido conjuntivo, tais como, matriz extra celular, fibras de colágeno, fibras elásticas e reticulares. A partir da terceira década de vida, a pele tende a ficar mais delgada, enrugada, e perde mais água tendendo a ficar seca. Fatores externos e internos desencadeiam esse processo, os fatores internos como genética, sedentarismo, pouca ingestão de água e idade, externos estão relacionados ao tabagismo, exposição solar sem proteção, álcool e muita tração da pele, aumento e perda de peso. (KARINA ITANO, 2015)

Durante muitos anos a população feminina tem carregado uma certa responsabilidade em relação a sua aparência, o “dever” de se manterem em padrões estéticos é cada vez mais reforçado pela sociedade e mídia, além das afecções estéticas como flacidez, escurecimento e deformidades que geram uma série de medos, dúvidas e inseguranças, o que afeta diretamente sua autoestima, autoconfiança em si mesma. E todas essas intercorrências prejudicam seu desempenho sexual, o que as levam a entrar em uma grande procura por procedimentos estéticos íntimos. (TRINDADE; DE; FERREIRA, 2008)

A radiofrequência é uma onda eletromagnética que gera calor por convecção, entre 30KHz e 300MHz. O calor gerado alcança os tecidos mais profundos da pele, a superfície permanece fria e protegida, esse evento proporciona energia e forte calor causando a contração das fibras de colágeno e formação de um novo colágeno remodelando o tecido (MONTEIRO et al., 2011)

Existe o aparelho ablativo que é utilizado por médico em pacientes com tumores cancerígenos. E o não-ablativo, utilizado na estética para tratamentos de

adiposidade, flacidez, fibroedema gelóide e quelóide. Atualmente se disponibiliza no mercado modelos de RF com tecnologia de emissão de ondas eletromagnéticas: capacitiva e resistiva. A capacitiva é quando a manopla possui uma camada isolante no eletrodo como material plástico, por exemplo, estabelecendo aquecimento menos intenso. A resistiva não possui isolante do eletrodo da sua manopla conduzindo um aquecimento demasiado (figura 3). Existem quatro tipos de manoplas para aplicação (figura 4): Monopolar, composto por um cabeçote e uma placa, tem maior profundidade de ação, utilizado em tratamentos mais profundos, por exemplo, adiposidade localizada. Bipolar: dois pólos na mesma manopla, o circuito se fecha de um lado para outro, disposto em tratamentos superficiais. Tripolar: três pólos na mesma manopla, a energia propagada não apresenta distribuição homogênea visto que um dos polos acumula maior energia. Hexapolar: dispõe seis polos ativos uniformes, pois o número de eletrodos ativos é par. Na aplicação o meio de acoplamento pode ser glicerina e a temperatura corporal deve ser controlada por um termômetro. (ALVES SANTANA et al., [s.d.]

Figura 3-Aparelho radiofrequência

Fonte: Google fotos

Figura 4- manoplas da radiofrequência

Fonte: google fotos

Os efeitos fisiológicos no combate a flacidez proporcionam; aumento da temperatura local provocando uma repentina reação de rompimento de ligações de hidrogênio alterando a estrutura molecular da tripla hélice do colágeno desnaturando-o e criando fibras mais grossas e mais curtas, aumento da circulação arterial, vasodilatação, melhora na oxigenação dos tecidos, diminuição de edemas, aumento da permeação na membrana celular, eliminação de radicais livres, aumento da drenagem venenosa e da reabsorção de catabólicos.

com um tempo de 14 a 21 dias, ocorre uma retração mais progressiva, onde o colágeno diminui sua extensibilidade e ativa os fibroblastos com neocolagênese. O colágeno se liquefaz em temperaturas acima de 50c, mas com temperaturas de 40 a 45 tem a formação das fibras de colágeno, tendo em vista que, a temperatura ideal e suportada pela paciente é 39 a 41c, sendo controlada por um termômetro para evitar superaquecimento. Vale ressaltar que a RF é indolor e não invasiva, pode ser usada em todos os fototipo cutâneo e a utilizada da estética é a não ablativa. (ALVES DA SILVA; BRANDÃO AMORIM, 2021)

O estudo foi feito com 32 mulheres, sendo que 3 não finalizaram, com a finalidade de avaliar os efeitos na disfunção sexual, após serem submetidas ao tratamento de flacidez íntima com a RF. O presente estudo obteve resultados positivos, mostrando uma melhora na função sexual após o tratamento estético. (MATHYLIDA FERNANDES; FERNANDA SILVA; SILVA, 2019)

Em outro estudo realizado com 43 mulheres para avaliar resultados sobre a satisfação com o tratamento da RF na flacidez cutânea da região íntima feminina, foi afirmado que 76% das participantes ficam satisfeita com o esse método. Essa satisfação com o tratamento estético pode acarretar uma resposta positiva na melhora da disfunção sexual. Tendenciando uma melhora na sua imagem corporal íntima, resultando no aumento da autoconfiança e na autoestima no sexo.(SANTOS; DE MESTRADO; BRASIL, 2014)

CONCLUSÃO

O presente estudo se mostra de suma importância para apontar os efeitos da radiofrequência no rejuvenescimento íntimo feminino; a partir da busca por artigos é viável concluir que a radiofrequência quando usada para o tratamento da flacidez cutânea, obedecendo os parâmetros e as instruções do terapeuta, se mostra totalmente eficaz em todos os graus de flacidez.

Além de ser considerada um método não invasivo e indolor, que irá transmitir através do seu mecanismo de ação uma resposta fisiológica positiva na produção de colágeno, elastina, promovendo um aporte de nutrição tecidual melhor e conseqüentemente beneficiando indiretamente a saúde psicológica, autoestima e atividade sexual.

Perante isso conclui-se que, os estudos apontados nesta pesquisa tiveram a questão norteadora esclarecida, detalhando o aparelho RF, efeitos fisiológicos, processo da afecção e mecanismo de ação, enfatizando o resultado positivo do tratamento na flacidez íntima.

REFERÊNCIAS

ALVES DA SILVA, A. C.; BRANDÃO AMORIM, P. Resposta da radiofrequência ao tratamento da flacidez. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar – ISSN 26756218**, v. 2, n. 9, 24 out. 2021.

ALVES SANTANA, C. et al. Descrição do uso da radiofrequência nas disfunções do assoalho pélvico feminino. [s.d.].

DUARTE, A. B.; PRISCILA, D.; MEJIA, M. **A utilização da Radiofrequência como técnica de tratamento da flacidez corporal Pós-graduação em Fisioterapia DermatoFuncional-Faculdade Ávila Resumo.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://saude.culturamix.com/estetica/radiofrequencia-estetica>>.

FERNANDO PESSOA, U. **Envelhecimento Cutâneo: fatores influentes, ingredientes ativos e estratégias de veiculação.** [s.l: s.n.].

FLÁVIA CUNHA BERNARDO, A.; DOS SANTOS, K.; PARREIRAS SILVA, D. DA. **Pele: alterações anatômicas e fisiológicas do nascimento á maturidade.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://angelicabeauty.blogspot.com/2008/11/e>>.

HIPÓLITO, A. et al. Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez dos grandes lábios do pudendo da mulher menopausa. **Revista Inova Saúde, Criciúma**, v. 12, n. 2, p. 2021, 2021.

KARINA ITANO, M. N. B. S. M. I. M. S. H. DO N. C. G. P. V. F. **Sugestão de protocolo para o tratamento de flacidez tissular decorrente de cirurgia bariátrica.** tese—são Paulo : SENAC, 7 dez. 2015.

MATHYLIDA FERNANDES, K.; FERNANDA SILVA, W. DA; SILVA, M. **Efeitos da radiofrequência no tratamento da flacidez genital íntima feminina: revisão bibliográfica.** [s.l: s.n.].

MONTEIRO, É. O. et al. Dermatologia e cosmiatria. 2011.

OLIVEIRA F, B. G. **Tratamento realizado em uma clínica escola: efeitos do uso da radiofrequência na flacidez genital feminina, um estudo de caso.** [s.l: s.n.].

PEREIRA LEAL, T.; AMORIM, J.; SANTOS, B. **Contribuições da Radiofrequência em flacidez genital feminina: Uma Revisão da Literatura.** [s.l: s.n.]. Disponível em: <<http://idonline.emnuvens.com.br/id>>.

ROBATTO, M.; LEAL, D.; -BAHIA, S. **Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde Humana Radiofrequência em Região Genital Feminina: um Ensaio Clínico Randomizado** *Dissertação de Mestrado*. [s.l: s.n.].

SANTOS, J. M.; DE MESTRADO, D.; BRASIL, S.-B. **Função sexual após o tratamento com a radiofrequência em região genital feminina: ensaio clínico randomizado**. [s.l: s.n.].

SCHULER, K.; CRUZ DO SUL-RS, S. **Aplicabilidade em peeling de ácido mandélico associado com home care de puricys (cystteamina) no tratamento de clareamento íntimo**. [s.l: s.n.].

TRINDADE, W. R.; DE, M.; FERREIRA, A. **Sexualidade feminina: questões do cotidiano das mulheres** *Jul-Set*. [s.l: s.n.].

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil